

АНАЛИЗ АММИАЧНОЙ ОДНОСТУПЕНЧАТОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ ЭЛЕМЕНТОВ

Йўллийев Шукуралӣ Равшан ўғли

Ташкентский государственный
технический университет, ассистент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17097140>

Применение трансформаторов тепла (тепловых насосов, холодильных и криогенных машин и установок) непосредственно с их расчетом и эффективностью. Определение эффективности отдельных аппаратов, машин, установок и систем в общем случае основывается на эксергетическом методе анализа, дающем возможность не только вычислять эксергетический КПД, но и определять потери эксергии в отдельных элементах установки.

Для эксергетического анализа нами взята аммиачная одноступенчатая холодильная установка с переохладителем хладогента для охлаждения рассола холодопроизводительностью 70 кВт при температуре испарения

$$t_0 = -18^\circ\text{C}.$$

Коэффициент полезного действия компрессора $\eta_k = 0,853$ и двигателя компрессора $\eta_{эм} = 0,9$. Мощность привода компрессора $N_э = 22,27$ кВт. Значение конечной минимальной разности температур в конденсаторе

$\Delta t_k = 5^\circ\text{C}$ и в испарителе $\Delta t_i = 3^\circ\text{C}$. в переохладитель аммиака подаётся артезианская вода в количестве 0,5 т/ч (0,139 кг/с) с температурой 18°C . минимальная разность температур в переохладителе $\Delta t_{по} = 5^\circ\text{C}$.

значения основных параметров аммиака, рассола и охлаждающей воды в узловых точках процесса сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Основные параметры аммиака рассола и охлаждающей воды.

Точка	Расход G, Кг/с	Давление P, МПа	Температура T, °C	Энтальпия i, кДж/кг	Энтропия S, кДж/(кг*К)	Эксергия e, Кг/кДж
1	0,061	0,2	- 18	1662	9,1	1048
2	0,061	1,2	136	1990	9,26	385
3	0,061	1,2	30	561	—	303
4	0,061	1,2	22	520	4,54	301
5	0,061	0,2	- 18	520	4,6	284
6	2,86	0,3	- 8	—	—	—
7	2,86	0,2	- 15	—	—	—
8	4,15	0,11	20	—	—	—
9	4,15	0,1	25	—	—	—
10	0,139	0,11	18	—	—	—
11	0,139	0,1	22	—	—	—

Эксергетический баланс холодильной установки приведен в таблице 2.

Подвод эксергии.			Отвод эксергии.		
Параметр	КДж/кг	%	Параметр	КДж/кг	%
Электроэнергия на компрессор, $e_{вх}$ Артезианская вода, $e_{по}$	365	100	1. Электромеханические потери в компрессоре $d_{эм}$	36,5	10
	0	0	2. Внутренние потери в компрессоре $d_{км}$		
			3. Потери эксергии в конденсаторе d_k	48,3	13,23
			4. Потери эксергии в переохладителе $d_{по}$	82	22,47
			5. Потери эксергии в регулирующем вентиле $d_{рв}$	2	0,55
			6. Потери эксергии в испарителе $d_{и}$	17	4,66
			7. Эксергетическая холодопроизводительность	41,02	11,24
				138,18	37,85
Всего	356	100		365	100

Из таблицы 2 видно, что во всех элементах холодильной установки имеют место потери эксергии. Потери в этих элементах могут быть как внешними, так и внутренними. Внешняя необратимость элементов (например теплообменных аппаратов) определяется как техническим совершенством аппаратуры, так и условиями взаимодействия цикла с окружающими источниками и приемниками тепла. Внутренняя необратимость элементов (например теплообменных аппаратов) определяется построением цикла и совершенством аппаратов.

Как видно из таблицы эксергетического баланса установки, потери эксергии в конденсаторе, испарителе и переохладителе аммиака составляют около 35%.

В связи с этим задача сокращения потерь эксергии в элементах холодильной установки, особенно теплообменных аппаратов, является актуальной задачей.

Специфические условия работы теплообменных аппаратов в холодильных машинах и установках обусловлены малыми температурными напорами между теплообменивающимися средами (4-6°C при охлаждении жидких хладоносителей и 8-12°C при охлаждении воздуха). Малые температурные напоры приводят к уменьшению плотности теплового потока, а следовательно к увеличению теплопередающей поверхности, массы и объёма аппаратов.

Сокращать размеры аппаратов путём повышения температурных напоров экономически нецелесообразно. Как показывают технико-экономические расчёты, скорее следует стремиться к снижению температурных напоров, поскольку потери от внешней необратимости процессов в аппаратах составляют более трети всех потерь в холодильной машине, что приводит к повышенным энергетическим затратам.

Наиболее правильным решением проблемы является интенсификация теплообмена то есть, повышение коэффициентов теплопередачи аппаратов, что позволит повысить их экономическую и энергетическую эффективность или уменьшит размеры и снизит металлоёмкость и стоимость. Наиболее актуальной является проблема интенсификации теплообмена в испарителях холодильных машин и установок, так как они работают при низких температурах, что всегда приводит к малым значениям коэффициента теплопередачи. Малые значения коэффициентов теплопередачи обусловлены тем, что при низких температурах кипение хладагента имеют место невысокие коэффициенты теплоотдачи как на стороне кипящего хладагента, так и на стороне жидкого хладоносителя.

Перспективными для различных режимов движения хладоносителя является трубы с кольцевыми турбулизаторами, турбулизирующими только периферийные слои потока, прилегающие к стенке. В этом случае отсутствует расход энергии на непригодное возмущение ядра потока, и затрачиваемая мощность расходуется лишь на турбулизацию пограничного слоя, составляющего небольшую часть общего потока, но зато часть, весьма важную для интенсификации теплообмена.

Рассмотрен каждый вид потерь в отдельности для испарителя с гладкими и накатанными трубками в вышеприведённой холодильной установке.

Как показывает анализ потерь эксергии в холодильной установке львиную долю этих потерь составляют потери от конечной разности температур в испарителе и можно пренебречь потерями эксергии от гидравлических сопротивлений и от теплообмена с окружающей средой.

В рассматриваемом примере общая величина потерь сокращается на 31% (или на 118,4 кДж/с) при совершенствовании конструкции испарителя (применение накатанных труб) при одной и той же холодопроизводительности.

При 22-х часовой нормативной работе холодильной установки в сутки экономия

$$\frac{22 * 3600 * 118,4 * 860}{4,18} = 2608,6 \text{ кВт}$$

энергии составит:

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. N.R. Yusupbekov, H.S.Nurmuhamedov, S.G. Zokirov. Toshkent-2015.
2. Закиров С.Г., Каримов К.Ф., Азизов Д.Х., Маслов А.В., Нурматов Т.Б. Исследование работы холодильной установки с эффективными теплообменными аппаратами // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2008. №4. С.3-14.
3. Нефть ва кимё технологияси. –Т.: « Fan va texnologiya»,2013, 220 бет. Х.С. Нурмухамедов, С.Г. Зокиров, А.Ш. Абдуллаев ва бошқалар.
4. Калинин Э.К. Дрейцер Г.А. Копп И.З. Мякочин А.С. Эффективные поверхности теплообмена. Москва Энергоатомиздат, 1998 г.
5. Теплоотдача углеводородных хладагентов при кипении // Узбекский химический журнал. 2014. №6. С.44-47.